

Description de deux nouveaux hybrides d'*Ophrys* en Aveyron

André SOULIÉ* et Romieg SOCA**

SOULIÉ A. & SOCA R., 2013.- Description of two new hybrids in the genus *Ophrys* from Aveyron (Southern France). *L'Orchidophile* 199: 311-318.

Le nom donné à l'espèce « *ophrys de l'Aveyron* » reflète bien l'exiguïté de l'aire de distribution de la plante au moment de sa description en 1983, et il s'avère aujourd'hui, comme pour tant d'autres espèces, inadéquat, quand cet « endémisme » de l'Aveyron a cessé de l'être à la découverte de sa présence en Espagne en juin 1996 (HERMOSILLA & SABANDO 1996, 1998). Nous présentons ici les hybrides déjà connus qu'elle produit avec les *Ophrys* syntopiques ainsi que la description de deux nouveaux hybrides.

Résumé.– Localisation et identification de deux nouveaux hybrides d'*Ophrys aveyronensis*. *Ophrys aveyronensis* est une espèce très localisée en France, comme en Espagne. Toutefois ce taxon s'hybride facilement avec de nombreux *Ophrys* syntopiques.

Mots clés.– *Orchidaceae*; *Ophrys aveyronensis*, *O. insectifera*, *O. santonica*; hybrides.

Abstract.– Description of two new hybrids of *Ophrys* in Aveyron. Localization and identification of two new hybrids of *Ophrys aveyronensis*. *Ophrys aveyronensis* is a very localised species in France and in Spain. However this taxon hybridizes easily with many syntopic *Ophrys*.

Key words.– *Orchidaceae*; *Ophrys aveyronensis*, *O. insectifera*, *O. santonica*; hybrids.

bord sud-ouest du Causse du Larzac. L'aire de répartition a une longueur de 45 km et une largeur de 6 à 12 km. Les orchidées associées sont : *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera damasonium*, *C. longifolia*, *Dactylorhiza sambucina*, *Gymnadenia conopsea*, *Himantoglossum hircinum*, *Limodorum abortivum*, *Listera ovata*, *Ophrys apifera*, *O. aymoninii*, *O. funerea*, *O. insectifera*, *O. litigiosa*, *O. lutea*, *O. passionis*, *O. scolopax*, *Orchis mascula*, *O. militaris*, *O. morio*, *O. purpurea*, *O. simia*, *O. ustulata* et *Platanthera bifolia*. L'*ophrys* de l'Aveyron y fleurit de la fin mai à la mi-juin, mais on peut trouver des plantes en fleur jusqu'à mi-juillet. L'altitude se situe entre (400) 450 m et 750 (850) m. La liste des *Ophrys* syntopiques, ci-dessus, ouvre bien des espérances aux chasseurs d'hybrides.

Historique

Ce n'est qu'en 1983 que J.J. WOOD a individualisé l'*ophrys* de l'Aveyron comme sous-espèce d'*Ophrys sphegodes* Mill. Auparavant, sa présence était bien sûr connue de tous les botanistes herboriges dans sa région de répartition en France. L'abbé COSTE le signalait comme étant *Ophrys fuciflora*. En 1960, R. VIROT & G. AYMONIN le signalaient comme *Ophrys arachnitiformis*.

Localisation et écologie

En France *O. aveyronensis* est une plante de pelouse calcaire xérophile à *Buxus sempervirens* et *Juniperus communis* à l'étage des chênaies claires thermophiles dans les vallées abritées du

Les hybrides connus et leur localisation

Sept hybrides d'*Ophrys*, ayant pour un des parents *Ophrys aveyronensis*, ont été décrits de 1987 à 2005 (VAN LOOKEN 1987, 1989; HERMOSILLA & SOCA 1999; LEWIN 2000; HERMOSILLA 2001; SOCA 2005). Quatre l'ont été de France et trois d'Espagne. Nous les présentons, ainsi qu'un autre non décrit, dans l'ordre chronologique de leur description :

■ *O. aveyronensis* (J.J. Wood) P. Delforge × *O. scolopax* Cav. (*Ophrys* × *bernardii* Looken, *L'Orchidophile* 18 (75): 1211-1212. 1987).

Fig. 1.– *O. aveyronensis* × *O. scolopax*. France. Midi-Pyrénées. Aveyron. Lapanouse-de-Cernon. 30 mai 2003 (Photo R. SOCA).

Fig. 2.– *O. aveyronensis* × *O. scolopax*. España. Castilla y León. Burgos. Bercedo. 5 juin 2008 (Photo R. SOCA).

Locus classicus: Gallia, Aveyron, Saint-Rome-de-Cernon, 580 m 25.V.1986.

Autres lieux connus: Gallia, Aveyron, Lapanouse-de-Cernon, Le Bassy. 704 m; Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Les Escourbious. 625 m; Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Puech Alt. 615 m; Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Puech Coulon. 580 m; Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Puech Lebrou. 600 m; Gallia, Aveyron, Saint-Rome-de-Tarn, Puech Grignou. 630 m; Hispania, La Rioja, Ezcaray, 825 m; Hispania, Burgos, Villasana de Mena, bajo el Alto de Ro, cruce a Ventades, 550 m; Hispania, Burgos, El Cabrio, 750-800 m; Hispania, Castilla y León, Burgos, Merindad de Montija, Bercedo, 660 m; Hispania, Castilla y León, Burgos, Merindad de Montija, Bercedo, 760 m. En Espagne le parent « *scolopax* » n'est ni *O. scolopax* s. str. ni le « *scolopax* » des Causses aveyronnais, il s'agit d'un taxon à fleurs trois fois plus grandes et à floraison très tardive (Figures 1 et 2).

Iconographie: van LOOKEN 1987 : 1212; HERMOSILLA & SABANDO 1998 : 154; HERMOSILLA & SOCA 1999: 34; SOUCHE 2008: 111.

■ *O. aveyronensis* (J.J.Wood) P. Delforge × *O. passionis* Sennen [*Ophrys* × *costei* Looken, *L'Orchidophile* 20 (86) : 84-85. 1989].

Locus classicus: Gallia, Aveyron, Lapanouse-de-Cernon, 830 m 22.V.1988.

Autres lieux connus: Gallia, Aveyron, Cornus, Le Cabanis. 740 m; Gallia, Aveyron, Lapanouse-de-Cernon, Le Bassy. 642 m; Gallia, Aveyron, Lapanouse-de-Cernon, Le Bassy. 685 m; Gallia, Aveyron, Lapanouse-de-Cernon, Le Bassy. 704 m; Hispania, La Rioja, Ezcaray, 825 m; Hispania, La Rioja, Valgañon, 990 m; Hispania, Castilla y León, Burgos, Fresneda de la Sierra Tirón, Alto de Pradilla. 1235 m (Fig. 3).

Iconographie: van LOOKEN 1989 : 85; HERMOSILLA & SABANDO 1998 : 154; SOUCHE 2008 : 113.

Fig. 3.– *O. aveyronensis* × *O. passionis*. France. Midi-Pyrénées. Aveyron. Lapanouse-de-Cernon. 12 mai 2010 (Photo A. SOULIÉ).

Fig. 4.– *O. aveyronensis* × *O. exaltata castellana*. España. Castilla y León. Burgos. Villasante. 23 mai 1999. (Photo R. SOCA).

■ *O. aveyronensis* (J.J. Wood) P. Delforge × *O. exaltata* Ten. subsp. *castellana* (Devillers & Devillers-Tersch.) Soca (*Ophrys* × *ayusoi* C.E. Hermos. & Soca, *Caesiana* 13 : 35. 1999).

Locus classicus : Hispania, provincia Burgos, prope Portillo el Cabrio, VN6471, 750 m. 23.V.1999.

Autre lieu connu : Hispania, Castilla y León, Burgos, Merindad de Montija, El Cabrio. 700 m (Fig. 4).

Iconographie : HERMOSILLA & SOCA 1999 : 36 ; SOUCHE 2008 : 114.

■ *O. aranifera* Huds. × *O. aveyronensis* (J.J. Wood) P. Delforge (*Ophrys* × *ezcaraiensis* C.E. Hermos. & Soca, *Caesiana* 13 : 36. 1999) (Fig. 5).

Locus classicus : Hispania, provincia La Rioja, Ezcaray, 825 m. 24.V.1999.

Autres lieux connus : Hispania, Castilla y León, Burgos, Merindad de Montija, Bercedo. 780 m ; Hispania, Castilla y León, Burgos, Merindad de Montija, El Cabrio. 700 m ; Hispania, Castilla y León, Burgos, Fresneda de la Sierra Tirón, Alto de Pradilla. 1 000 m.

Fig. 5.– *O. aranifera* × *O. aveyronensis*. España. La Rioja. Valgañon. 2 juin 2008 (Photo R. SOCA).

Fig. 6.– *O. apifera* × *O. aveyronensis*. France. Midi-Pyrénées. Aveyron. Saint-Affrique. 4 juin 2004 (Photo R. SOCA).

Fig. 7.– *O. aveyronensis* × *O. ficalhoana*. España. La Rioja. Valgañon. 2 juin 2008 (Photo R. SOCA).

Iconographie : HERMOSILLA 2001 : 57 ; SOUCHE 2008 : 112.

■ *O. apifera* Huds. × *O. aveyronensis* (J.J.Wood) P. Delforge [*Ophrys* × *corvey-bironii*]. -M. Lewin, *L'Orchidophile* 31 (140) : 18. 2000].

Locus classicus : Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Tiergues, 615 m. 23.V.1999 (Fig. 6).

Iconographie : LEWIN 2000 : 18 ; SOUCHE 2008 : 110.

■ *O. aveyronensis* × *O. ficalhoana* (*Ophrys* × *caballeroi* C.E.Hermos., *Estud. Mus. Cienc. Nat. Alava* 16 : 54. 2001).

Locus classicus : Hispania, provincia de la Rioja, Ezcaray. VM9886, 825 m, 2.VI.2000.

Autre lieu connu : Hispania, La Rioja, Valgañon, 990 m (Fig. 7).

Iconographie : HERMOSILLA 2001 : 57 ; SOUCHE 2008 : 254.

■ *Ophrys aveyronensis* (J.J.Wood) P. Delforge × *Ophrys funerea* Viv. (*Ophrys* × *souliei* Soca, *Caesiana* 24 : 21. 2005).

Fig. 8.– *O. aveyronensis* × *O. funerea*. France. Midi-Pyrénées. Aveyron. Saint-Affrique. 22 mai 2010. (Photo R. SOCA).

Fig. 9.– *O. aveyronensis* × *O. litigiosa*. France. Midi-Pyrénées. Aveyron. Lapanouse-de-Cernon. 24 mai 2004 (Photo A. SOULIÉ).

Locus classicus: Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Puech Coulon. Alt. 582 m. UTM 31T DJ 94/71. 25.V.2006 (Fig. 8).

Iconographie: SOUCHE 2005 : 21, 22, 23; SOUCHE 2008: 115.

■ *O. aveyronensis* (J.J.Wood) P. Delforge × *O. litigiosa* E.G.Camus

Lieux connus: Gallia, Aveyron, Lapanouse-de-Cernon, Le Bassy, 800 m (Souche 1998, Hermosilla & Soca, 1999) ; Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Crassous, 620 m. (Souche 1998); Gallia, Aveyron, Saint-Rome-de-Cernon, lieu-dit Nouzet, 450 m (Soulié 24.V.2004) (Fig. 9).

Iconographie: HERMOSILLA & SOCA 1999: 34.

Description de deux nouveaux hybrides

■ *O. aveyronensis* (J.J. Wood) P. Delforge × *O. insectifera* L.

Hans, Gerlind et Rüdiger KOHLMÜLLER (Erlangen) nous avaient indiqué la présence en 1988 au sud-ouest de Crassous (Gallia, Aveyron, Saint-Affrique) de l'hybride *O. aveyronensis* ×

O. insectifera que nous n'avons pas retrouvé malgré de nombreuses prospections. C'est au cours d'une promenade organisée le 19 mai 2007 au nord de Saint-Affrique par l'un de nous (AS) pour faire découvrir les orchidées locales, et en particulier l'ophrys de l'Aveyron, à plusieurs amis de la région parisienne que fut découvert l'hybride d'*Ophrys aveyronensis* et d'*O. insectifera*. À l'ombre des chênes dans une clairière, il y avait huit pieds d'*O. aveyronensis* et dix pieds d'*O. insectifera*. Au milieu de cette population trônait un pied élané de leur hybride portant 2 fleurs ouvertes et 3 boutons. L'hybride existe encore en 2012. Le 22 mai 2009, deux autres individus de cet hybride furent découverts à quelque 500 mètres de là par Jean-Pierre DELMAS, orchidophile de Millau.

C'est avec plaisir que nous dédions cet hybride à Isabelle COLIN-TOCQUAINE pour la récompenser de cette belle découverte.

Ophrys × *colin-tocainae* Soulié & Soca, *hyb. nat. nov.* (*O. aveyronensis* (J.J. Wood) P. Delforge × *O. insectifera* L.) (Fig. 10).

Fig. 10.– *O. aveyronensis* × *O. insectifera*. France. Midi-Pyrénées. Aveyron. Saint-Affrique. 22 mai 2010 (Photo R. SOCA).

Descriptio: planta 28 cm alta; folia basalia : 3, folia : 4, in quibus bracteiformes : 1; flores : 2, gemma floralis : 3; sepala viridia roseo suffuso cum nervura viride in centro; petala fusca rubra, plana cum parallelibus marginibus; labellum trilobum, pilis marginibus, bruneum fuscum cum lato limbato sufflavo; macula rectangularia in labelli centro sita, brunea pallida quam labellum clariora, clariora angusta marginata cincta; labelli appendix minima, distincte lacinia includum; pseudo-oculi nigricans; cava stigmatica latiora quam alta; moles polliniferae luteae; thecae aurantiacae. Floret: fine majo mense.

Terra typica: Gallia, Aveyron, Saint-Affrique, Les Clapeirous. Alt. 620 m.

Holotypus hic designatus: 28.V.2012. Leg André Soulié in herb. MPU. sub n° RS.2012. 510.

Étymologie: ex nomine Isabelle Colin-Tocquaine hybrida dicitur.

Iconographie: in hoc op. : fig. 10.

Description: plante élancée haute de 28 cm ; 3 feuilles étalées et 1 bractéiforme sur la tige ; 2 fleurs et 3 boutons ; sépales vert suffusé de rose à nervure centrale verte ; pétales brun rougeâtre, à bords presque parallèles ; labelle trilobé, pileux vers l'extérieur, brun foncé avec large marge brun jaunâtre ; macule centrale rectangulaire, brun clair, bordée d'un liseré plus clair ; appendice minuscule inséré dans une grande échancrure ; pseudo-yeux noirâtres ; cavité stigmatique plus large que haute ; masses polliniques jaunes ; loges de l'anthere orangées.

Étymologie: en hommage à son inventeur : Isabelle Colin-Tocquaine.

Écologie: clairière dans chênaie de *Quercus pubescens* Willd. avec *Buxus sempervirens* L., sur substrat calcaire.

■ ***O. aveyronensis* (J.J. Wood) P. Delforge × *O. santonica* J.M. Mathé & Melki.**

Le 10 juin 2009 lors d'une promenade en compagnie de Sylviane et Michel JÉGOU sur le Plateau du Guillaumard dans l'espoir de voir en début de floraison une belle station d'*Ophrys santonica*.

Fig. 11.– *O. aveyronensis* × *O. santonica*. France. Midi-Pyrénées. Aveyron. Cornus. 19 juin 2012 (Photo R. SOCA).

Avant de monter sur la partie la plus haute du plateau, nous prospectons les lieux à l'ombre sous les vieux chênes. Ces endroits plus frais sont propices à l'épanouissement des derniers *Ophrys aveyronensis*. Effectivement à peine arrivés nous trouvons quelques pieds d'*O. aveyronensis* et Sylviane JÉGOU découvre aussitôt un hybride entre *O. aveyronensis* et *O. santonica* (Fig. 11). Nous avons revu cet hybride chaque année, il existe encore en 2012. Ce bel hybride présente des caractères intermédiaires des deux parents présumés. À l'*Ophrys* de l'Aveyron il emprunte la macule diffuse et à l'*Ophrys* des santons un labelle allongé avec des gibbosités ainsi qu'un appendice très développé (Figures 12 à 14). En 2012, sur la partie la plus haute du plateau, nous avons vu d'autres hybrides sur le lieu même où pour la première fois le 17 juillet 1988 l'un de nous (RS) a découvert *O. santonica*. Le plateau du Guillaumard est d'une richesse faunistique et floristique remarquable.

Pour l'inciter à persévérer dans ses recherches, nous dédions cet hybride à Sylviane JÉGOU qui l'a découvert.

Ophrys × *jegouae* Soulié & Soca, *hyb. nat. nov.*
(*O. aveyronensis* (J.J.Wood) P. Delforge × *O. santonica* J.M. Mathé & Melki.)

Descriptio: planta 19 cm alta; folia basalia: 4; flores: 5; sepala roseis cum nervura viride in centro; petala triangulata elongata, roseo rubicunda, aurantiaca margine cincta; labellum trilobum, valde convexum, triangulatum elongatum, castaneum, brunneum pilosum cinctum; macula divissima dilutaque; faecia; labelli appendix lata, triangulata, flavo viride, protinus spectans; pseudo-oculi obscures virides; cava stigmatica alta quam lata; moles polliniferae luteae. Floret: junio mense.

Terra typica: Gallia, Aveyron, Cornus, La Bastide-des-Fonts, Serre de l'Oun. Alt. 740 m.

Holotypus hic designatus: 19.VI.2012. Leg André Soulié & Romieg Soca in herb. MPU. sub n° RS.2012.520.

Étymologie: ex nomine Sylviane JÉGOU hybrida dicitur.

Iconographie: in hoc op.: fig. 11 & 12.

Description: plante haute de 19 cm; 4 feuilles, dont une engainant la tige; 5 fleurs; sépales roses à nervure centrale verte; pétales triangulaires allongés, rose-rouge bordés d'orange; labelle trilobé, fortement convexe, triangulaire

allongé, brun foncé, avec un fort épaulement, forte pilosité brune sur les bords ainsi qu'au-dessus de l'appendice; macule formée de dessins complexes, très divisée et diluée occupant les deux tiers du labelle à partir de sa base, lie-de-vin; appendice grand, triangulaire, vert jaunâtre, dirigé vers l'avant; pseudo-yeux vert sombre; cavité stigmatique basse et large; pollinies jaunes.

Étymologie: en hommage à son inventeur Sylviane JÉGOU.

Écologie: clairière dans chênaie de *Quercus pubescens* Willd. avec *Buxus sempervirens* L., sur substrat calcaire dolomitique.

Lieux connus: Gallia, Aveyron, Cornus, Serre de l'Oun. 732 m; Gallia, Aveyron, Cornus, Serre de l'Oun. 751 m.

Conclusion

Aujourd'hui, ce sont neuf hybrides, ayant pour un des parents *Ophrys aveyronensis*, qui ont été décrits. D'autres hybrides sont possibles en France, notamment avec *O. aymoninii* et *O. lutea*, et en Espagne avec *O. riojana*. L'Aveyron et ses Causses n'ont pas fini de nous surprendre. Par la richesse de sa flore générale et orchidéenne en particulier cette région reste toujours aussi attrayante pour les naturalistes. L'espoir de nouvelles découvertes y est toujours d'actualité.

Fig. 12.– *O. aveyronensis* × *O. santonica*. Midi-Pyrénées. Aveyron. Cornus. 21 juin 2009 (Photo R. SOCA).

Fig. 13.– *O. aveyronensis*. España. Castilla y León. Burgos. Bercedo. 5 juin 2008. (Photo R. SOCA).

Fig. 14.– *O. aveyronensis*. France. Midi-Pyrénées. Aveyron. Cornus. 10 juin 2008. (Photo A. SOULIÉ).

BIBLIOGRAPHIE

- ASEGINOLAZA C., GOMEZ D., LIZAUZ X., MONTSERRAT G., MORANTE G., SALAVE RRIA M., URIBE ECHEBARRIA P.M. & ALEJANDRE J.A., 1984.– *Catálogo florístico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa*. Ed. Gobierno Vasco. Vitoria Gasteiz.
- BENITO AYUSO J., ALEJANDRE SAENZ J.A. & ARIZALETA URARTE J.A., 1999.– Aproximación al catálogo de las orquídeas de La Rioja [España]. *Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava* 14: 19-64.
- BENITO AYUSO J., HERMOSILLA C.E. & SOCA R., 2001.– *Ophrys 'bodegomii* (*Ophrys passionis* x *Ophrys tenthredinifera*) Nuevo híbrido de la Península Ibérica. *Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava* 16: 89-92.
- BERNARD C., 1978.– Orchiées de l'Aveyron. *L'Orchidophile* (9) 34: 1140-1154.
- BERNARD C., 1996.– *Flore des Causses. Hautes terres, gorges, vallées et vallons (Aveyron, Lozère, Hérault et Gard)*. Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest Nouvelle Série. Numéro Spécial: 14: 1-705.
- BREINER E. & BREINER R., 1987.– Über einige seltene Orchideen der Grands Causses. *Ber. Arbeitskr. Heim. Orch.* 4 (2) 301-313.
- COULON F., 1988.– Section « Orchidées d'Europe ». Bilan des activités 1986-1987. *Naturalistes Belges* 69 (2) 55-64.
- COULON F., 1989.– Section « Orchidées d'Europe ». Bilan des activités 1987-1988. *Naturalistes Belges* 70 (3) 65-72.
- DELFORGE P., 1984.– L'*Ophrys* de l'Aveyron. *L'Orchidophile* 15 (61): 577-583.
- DELFORGE P., 1995.– Contributions à la connaissance des orchidées de la province de Burgos (Vieille Castille, Espagne). *Naturalistes Belges* 76 (3) 232-276.
- HERMOSILLA C.E., 1999.– Notas sobre Orquídeas (VI). *Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava* 14: 137-150.
- HERMOSILLA C.E., 2001.– Notas sobre orquídeas (VIII). *Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava* 16: 51-57.
- HERMOSILLA C.E. & SABANDO J., 1996.– Notas sobre Orquídeas (III). *Est. Mus. Cienc. Nat. Alava* 10-11: 141-194.
- HERMOSILLA C.E. & SABANDO J., 1998.– Notas sobre Orquídeas (V). *Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava* 13: 123-156.
- HERMOSILLA C.E. & SOCA R., 1999.– Distribuzione di *Ophrys aveyronensis* (J.J.Wood) Delforge (*Orchidaceae*) e rassegna dei suoi ibridi. *Caesiana* 13: 31-38.
- LABATUT P., 1988.– Au sujet d'*Ophrys aveyronensis*. *L'Orchidophile* 19 (82): 118.
- LEWIN J.-M., 2000.– Trois hybrides du sud de la France. *L'Orchidophile* 31 (140): 16-18.
- LOOKEN H. van, 1987.– *Ophrys 'bernardii* hybr. nat. nov. *L'Orchidophile* 18 (75): 1211-1212.
- LOOKEN H. van, 1989.– *Ophrys 'costei* hybr. nat. nov. *L'Orchidophile* 20 (86): 84-85.
- MACCAGNO M., 1989.– Uscita orchidophila nell'Aveyron. *Orchis* (Varese) (60) 15-17.
- MENOS J.-L., 1999.– Cartographie des Orchidées de l'Aveyron. *L'Orchidophile* 30 (supplément 135): 1-46.
- MERLE F., 1987.– Sortie dans les Grands Causses. *L'Orchidophile* 18 (78): 1362-1363.
- SOCA R., 1995.– Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental. *Le Monde des Plantes* 90 (452): 9-13.
- SOCA R., 1997.– Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (3e partie). *Le Monde des Plantes* 92 (460): 18-22.
- SOCA R., 2000.– Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (4e partie). *Le Monde des Plantes* 95 (470): 12-15.
- SOUCHE R., 1998.– Gli ibridi di *Ophrys*. Atti del IV Convegno Nazionale di Orchidofilia. « Orchidee spontanee della Sardegna ». 18-24 Maggio 1998. Terme di Sardara/San Gavino Monreale: 41-42.
- SOUCHE R., 2005.– Scoperta di un nuovo ibrido di *Ophrys* (*Orchidaceae*) nel dipartimento dell'Aveyron, Francia. Discovery of a new *Ophrys* (*Orchidaceae*) hybrid, in the Aveyron department, France. *Caesiana* 24: 19-24.
- SOUCHE R., 2008.– *Hybrides d'Ophrys du bassin méditerranéen occidental*. Edition Sococor, 288 p.
- SOUCHE R., 2011.– *Ophrys aveyronensis* x *Ophrys insectifera*. Une petite rareté recherchée depuis bien longtemps. *Bull. S. F. O. Languedoc* 8: 18.
- SOULIÉ A., 2010.– Les hybrides d'*Ophrys aveyronensis*. *Bulletin SFO-Languedoc*, 7: 13.
- VIROT R. & AYMONIN G., 1960.– Quelques remarques à propos de deux *Ophrys* critiques récoltés dans les Grands Causses. *Cahiers des Naturalistes* NS 16 (3) 57-67.
- WOOD J.J., 1983.– Eine neue Subspecies von *Ophrys sphegodes* Mill. aus Süden Zentralfrankreichs: *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *aveyronensis* J.J.Wood. *Die Orchidee* 34 (3) 105-109.
- WOOD J.J., 1984.– A newly described *Ophrys* from South Central France. *Bull. Alpine Gard. Soc. Gr. Brit.* 52 (2): 137-145.
- Herbiers consultés: herbier de l'abbé COSTE (MPU), Herbarium Romieg SOCA (MPU).

*André SOULIÉ

Le Clos du Salt, F-12 130 Sainte-Eulalie-d'Olt
Cartographe SFO pour l'Aveyron
andsoulie@wanadoo.fr

**Romieg SOCA,

7 Route des Cévennes
F-34380 Saint-Martin-de-Londres